

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

АНТРОПОНИМЛАРНИНГ ПРАГМАЛИНГУИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Мелиқўзиева Зилола
Кахрамон қизи Фарғона давлат
университет
Лингвистика (инглиз тили)
йўналиши 2- курс магистранти
meliqoziyevazilola33@gmail.com
+99899 727 33 12

Муҳаммад Ҳакимов
Фарғона давлат университети
Филология Фанлари Доктори,
Профессор

Аннотация

Барчамизга аёнки, инсон қалбига йўл, аввало, таълим-тарбиядан бошланади. Таълим-тарбия масаласини эса она тилида савод чиқариш, тилни ҳурмат қилиш, адабий тилда сўзлашиш, сўзлашиш маданияти, чиройли сўзлаш, инсонлар исмини тўлалигича бузмасдан чақириш каби ҳолатлар тил фани билан боғлайди. Ушбу мақолада ҳам инглиз ва ўзбек тилларидаги антропонимларнинг прагмалингуистик хусусиятлари ҳақида фикр юритамиз.

Калит сўзлар: лексик, семантик, этнографик, антропоиндикатор, антропонимик;

Кириш

Нутқ маданияти маданий нутқ, тилшуносликнинг соҳаси сифатида адабий тил меъёрлари, нутқ, нутқнинг коммуникатив сифатлари, нутқ услублари, нутқда учраши мумкин бўлган камчилик ва хатолар, нутқ талаффузига доир муаммолар юзасидан

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

баҳс юритади. Унда энг аввало, фикрнинг аниқ, раво, мантиқан тўғри, соф, таъсирли ва мақсадга мувофиқ бўлиши талаб қилинади. Айниқса антропонимлар муҳим аҳамиятга эга. Антропонимлар миллатларнинг узок тарихини, манавиятию маданияти, дини, яшаш шароитини, орзу истакларини ҳатто географик жойлашувини намоён қилади.

Асосий қисм

Ўзбек тили луғат бойлигининг каттагина қисмини инсонларга қўйилувчи махсус номлар ташкил этади. Кишиларнинг атоқли отлари фанда антропонимлар деб юритилади. Антропоним (лотинча: антропос - одам, онима - исм, ном) киши номи демакдир. Киши номларига хос хусусиятларни ўрганувчи ономастиканинг бир бўлими антропонимикадир. Антропонимлар тил луғат таркибида ўз ўрнига ва тизимий хусусиятларига эга. Жумладан, атоқли отлар системасига кирувчи антропонимлар ҳам ўз навбатида бошқа майда системаларга бўлинади. Маълумки антропонимика одамлар исмини, уларнинг тарқалганлиги, келиб чиқиши, жамиятда амалда қўлланишини, шунингдек, антропонимик тизимлар тузилиши ҳамда ривожланишини ўрганади. Атоқли от турлари, тахаллус, лақаб, нисба ва шахсни аташликнинг турли усуллари ҳам антропонимика тадқиқот манбаидир. Масалан, Соҳибқирон Амир Темур Қарағай Баҳодир Кўрагоний. Бунда фақат Темур шахсининг хос исми, Амир ҳукмдорлик даражасини англатади, Соҳибқирон - Темурга замондошлари томонидан берилган сифат (аср, давр соҳиби деган маънони билдиради), Қарағай отасининг исми (фамилия ҳисобланади), Баҳодир - отасининг лақаби, Кўрагон - хонга куёвик нисбаси.

Антропонимларнинг прагматингвистик хусусиятларини

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ўрганиш учун қуйида маълумотга эътибор берайлик. Синтаксис юнонча «тузилган, қурилган;» семантика юнонча «ифодаланган, ифодалаш»; прагматика (прагма) «амалга оширилган, бажарилган иш», шунингдек, «ҳаракат», «фаолият» маъноларини ифода этади. Ч.Моррис семиотикани уч қисмга ажратади: «семантика» белгидарнинг улар ифода этган нарсаларга муносабатини, «синтактика» белгининг белгига муносабатини, «прагматика» эса белгининг тилдан фойдаланувчига муносабати ҳақидаги таълимотни ўрганади¹. инсонларга исм қўйилиши, ўша қўйилган исм орқали шу исм эгасини оилада нечанчи фарзанд эканлиги, шу фарзанднинг ота онаси уни келажакда ким бўлиб етишишини хоҳлаши, дини, қаерда ва қандай ҳолатда туғилгани этимологик хусусияти бўлса, бир исм орқали бутун бирор контекст ёки миллат ёки маълум бир маъно тушинилса бу антропонимларнинг прагмалингвистик хусусиятлари ҳисобланади.

Антропонимларнинг этимологик хусусиятига қуйидагилар мисол бўла олади. Заҳириддин Муҳаммад Бобур исмини олайлик: тўлиқ шакли Заҳириддин Муҳаммад ибн Умаршайх Мирзо Бобур, "Юнусхон набираси Бобурнинг биринчи марта сочини олдириш ва унга исм қўйиш маросимида қатнашади. Юнусхон чақалоқни қўлига олиб, боши узра баланд кўтариб: «Бу кичкина йулбарс» деб элон қилади. Шу билан бу исм чақалоққа мухрланиб қолди. Бу исмни Хожа Ахрор Валий ҳазратлари қўйиб берган "Заҳириддин Муҳаммад" исмини тўғри талаффуз қила олмас эди²

Шу ўринда айтиш жоизки, Халқаро Бобур мукофоти лауреати В.Рахмоновнинг изоҳлашича, "Заҳириддин Муҳаммад Бобур"

¹ М.Хакимов. Ўзбек прагмалингвистикаси асослари. Тошкент 2013.

² Ламб Х,Арольд. Бобур - Йулбарс: Буюк бобурийларнинг биринчиси. - Т., 2015. - 16--17 - бетлар.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

исмидаги учала исм хам Хожа Ахрор Валий хазратлари кўйган.³ Умаршайх Мирзо ёз ойлари Сирдарё бўйида, Ахсида, йилнинг қолган фаслини Андижонда ўтказарди. Бобурнинг ёшлиги Андижонда ўтган. Бобур барча темурий шахзодалар каби махсус тарбиячилар, йирик фозилу уламолар устозлигида ҳарбий таълим, фикҳ илми, араб ва форс тилларини ўрганди, кўплаб тарихий ва адабий асарлар мутолаа қилди, илм-фанга, шеърятга қизиқа бошлади. Довюрклиги ва жасурлиги учун у ёшлигидан "Бобур" ("Шер") лақабини олади⁴ "Захириддин Муҳаммад Бобур" исми орқали бу шахснинг мусулмонлиги, уни довюррак бўлишини истаб кўйилгани маълум бўляпти.

Бўшқа бир асарда "Бундай дейишга бир жиҳатдан хўбирдаги девроий газетада ёзган мақолам сабабчи бўлди. Эсингизда бўлса керак, Тоштемир, болаларни кузатиб юр, камчилиги бўлса деворий газетага уриб чиқамиз, деган эди. Мен кузатиб юравердим. Охири бир куни каттагина мақола ёзиб хатосини ҳеч кимга сездирмасдан Саддинисага тузаттириб олдимда, газетада бостириб чиқардим. Ўша катта жанжалга сабаб бўлган мақолада тахминан манабундай сўзлар бор эди: «Ақром ёввойи ҳайвонларни яхши кўради, шунинг учун ёмон ўқийди. Умриниса дарсда нон еб ўтиради. Миробиддин хўжа ўқитувчи бир нарса сўраса аввал ичида дуо ўқиб олади. Саддиниса жуда кўп уҳ тортади? Ҳамроқулнинг овози ингичка болалар мендан хайқсин деб, атайлаб овозини дўриллатиб гапирди, *Иқром ёғочоёқ* дарсдан қайтаётганда бўр билан бировларнинг эшигига ёмон сўзларни ёзиб кетади. Орифжон – чақимчи. Зариф дарсда ухлаб ўтиради. Шарифнинг дадаси нос чекади. Шоҳида бўлар-бўлмасга қикирлаб кулаверади. Адҳам

³ оша манба

⁴ Ш. Р. Кобилов, М. А. Рустамов. Т., 2017. 213-214- бетлар Буюк сиймоларнинг бокий кудрати: Уқув кулланма

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

арифметикадан бериладиган уй вазифаларини дадасига ишлатиб келади...» хуллас, ўша мақолада ўттиз олти ўқувчининг ҳамма камчилигини кўрсатиб ўтган эдим-да.⁵ *Икром ёгочоёқ* лақаби орқали бу инсоннинг жуда жисмонан озғинлиги тушунилади.

Антропонимларнинг прагматингвистик хусусиятига куйидагилар мисол бўла олади.

«Сен дағи чеккил бу тикан меҳнатин,
Тортмағил Ҳотами Той миннатин.»⁶

Ушбу сатрлар орқали нафақат туркий тил балки жаҳон адабиётида ҳиммат ва саховат борасида дунёда машҳур ва маълум бўлган Ҳотами Тойнинг меҳмондўстлиги, ҳиммати назарда тутилаётганини кўриш мумкин. Шунингдек “Ҳотамтой мислсиз сахийлиги билан тарихда ном қолдирган машҳур шахс бўлиб, у Пайғамбаримиз (с.а.в)нинг даврига етиб келмаган, балки жоҳилият даврида исломдан бенасиб ҳолда дунёдан ўтган.”⁷

“Бор эса Рустамча биров қуввати,
Ҳотами Тойича анинг ҳиммати.
Илгида Қорунча бўлиб ганж-у мол,
Топмоқ эрур халқ ризосин маҳол”⁸

Ушбу сатрлардаги “Қорун” антропонимига этибор берайлик. “Қорун, Фиръавн ва Ҳомонларни (ҳам ҳалок қилдик). Батаҳқиқ, Мусо уларга очиқ-ойдин ҳужжатлар келтирди. Бас улар ер юзида мутақаббирлик қилдилар ва қочиб қутулгувчи бўлмадилар. Ушбу ояти каримада номлари зикр этилган Қорун, Фиръавн ва Ҳомонлар молу мулклари, мансаблари билан тугёнга кетган, ер юзида ўзларини катта олиб, Аллоҳнинг йўлига юрмаган, бошқаларга зулм

⁵ Sariq devni minib : To'xtaboyev Xudoyberdi. Toshkent 2018. 251b

⁶ Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. T. 2009. HAYRAT UL-ABROR 99 b.

⁷ Қурони Карим маъноларнинг таржима ва тафсири. Шайх Абдулазиз Мансур. Тошкент 2021. 58 б.

⁸ Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. T. 2009. HAYRAT UL-ABROR 218 b

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

қилган шахслардир. Улар ер юзида куфру туғён ила бузғунчилик қилиб, кишиларга зулм ўтказиб, Аллоҳни ва унинг йўлини тан олмай, ҳокимият ва молу мулк воситасида одамларни ўзларига қул қилишга интилувчи подшоҳ ва мулкдорларнинг вакиллари дир. Улар бу дунёда ҳалокатга учрадилар. Хўш Аллоҳ таоло нима учун уларни ҳалок қилди? Бирор сабаби борми? Ёки ҳукмдор ва мулк эгаси бўлганлари учунгина ҳалок қилдимиз? Йўқ, фақат ҳукм ёки молу мулк эгаси бўлишлик ҳалокатга олиб келавермайди. Ҳукмдор бўла туриб ҳам, Аллоҳга яқин ва суюкли банда бўлиш мумкин. Молу дунёга соҳиблик қила туриб ҳам, Аллоҳга яқин ва суюкли банда бўлиш мумкин. Лекин улар бундай бўлмадилар ва “Бас улар ер юзида мутақаббирлик қилдилар ва қочиб қутулгувчи бўлмадилар. ” Мисол учун Қорунни ҳовлиси, уй-жойлари бойликлари билан қўшиб, ер ютиб кетган.”⁹ Айнан ҳасис Қорунни Ҳотами Тойга зидлаш орқали ифодаланилаётганини ва бу икки антропонимлар икки узоқ тарихий давр ва инсоният бошдан кечирган воқеалар кўз олдимишга келади.

Ўнғача ғафлат била побастлик,
Жаҳл йигирмагача ву мастлик.
Ўттузу қирқ ичра эрур айшу ком,
Ваҳки манга ул дағи эрди ҳаром.
Қилмади элликда тараққий киши,
Олтмишу борча таназзул иши.
Етмиш аро вожиб эрур турмоғинг,
Сексон аро фарздур ўлтурмоғинг.
Тўқсон агар бўлди йиқилмоқ керак,
Юз аро жон таркини қилмоқ керак.
Умри табиий дема, гар умри Нух,

⁹ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Иккинчи нашр. Тўртинчи жуз. Т. 2008 445-446 б.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Бор эса тавфиқдин ўлмай футуҳ.¹⁰

Бу сатрларда эса узок умр кўриш мавзуси очилганда, Каломуллоҳда номи келтирилган Нуҳ ёши минг ёшдан ошганлигини англаш мумкин. “ Ва, Батаҳқиқ, Биз Нуҳни қавмига Пайғамбар этиб юбордик. Бас, у улар ичида эллик йили кам минг йил турди. Сўнгра уларни золим бўлган ҳолларида тўфон олди. ” Нуҳ алайҳиссалом қавмларини тўққиз юз эллик йил давомида имонга даъват қилдилар. Ул зотнинг Пайғамбар бўлгунча ҳам, тўфон балосидан кейин ҳам яшаганлари эътиборга олинса, умурлари бунданхам узок кечгани ойдинлашади. ¹¹

Ўзбек тилшунослигида атоқли отлар тизимини ўрганиш борасида муайян ишлар амалга оширилган. Айниқса, Э. Бегматов, Н. Ҳусанов, Г. Сатторов, С. Раҳимов, I. Худойназаров, Р. Худойберганов ва бошқалар ўзбек антропонимлари ҳақидаги материалларни тўплашга, лексик ва семантик хусусиятлари, лингвистик тузилиши исмларнинг этнографик ва мотивацион маъноларини ўрганиш, ўзбек минтақавий антропонимиясининг ўзига хос томонларини кузатиш, исмларнинг орфографик ва изоҳли луғатларини тузиш соҳаларига муносиб ҳисса қўшишган. Бироқ, ўзбек антропонимиясининг пайдо бўлиши ва ривожланиши, исмларнинг номинатив хусусиятлари, номлашнинг мотивацион асослари, лингвистик ва нолингвистик тамойилларнинг роли, антропономияни социологик нуқтаи назардан илмий ўрганиш каби муаммолар ҳанузгача тегишли тадқиқотчиларни кутмоқда. Исмлар тизимини социологик жиҳатдан ўрганмасдан туриб, антропонимларнинг келиб чиқиши, антропонимлар тизимининг ривожланиши, бойитилиши ва ўзгарувчан хусусиятларини илмий

¹⁰ Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. T. 2009. HAYRAT UL-ABROR 187 б

¹¹ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Иккинчи нашр. Тўртинчи жуз. Т. 2008. 430 б.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

жиҳатдан асослаб бўлмайди.

Тилдаги исмларнинг ҳолати, инглиз тилида ҳам маъноси ономастика терминологиянинг тақдирига таъсир кўрсатади. Бу мураккаб ва қарама- қарши ҳодиса ҳисобланади. Шунинг учун нормалашган деб даъво қиладиган ономастик терминлар луғати мавжуд бўлишига қарамай, уни такомиллаштириш масаласи ҳалигача долзарбдир.

Шунингдек Европа мамлакатларида одамлар бутун авлод учун битта фамилияни олиб юришлари мумкинлигини, ўзбеклар эса ҳар бир авлодда фамилияларини ўзгартиришлари мумкин бўлади. Кўпгина ўзбек фамилиялари араб ёки форс тилларидан келиб чиққан-Мухаммадов, Талъатов, Бехзодов ва Мирзаев кабилар, улар эркакларга "-ов", "-эв" ва аёлларга "-ова", "эва" қўшимчаларини бобосининг исмига қўшиш орқали ясалади. Шунга қарамай, инглиз ва ўзбек аёллари фамилияларини никоҳдан кейин сақлашлари ёки уларни турмуш ўртоқларининг фамилиялари билан алмаштиришлари мумкин. "-Ов", "-ова", "-эва", "-эва" қўшимчаларини фамилияларга қўшиш анъанаси Совет Иттифоқидан келиб чиққан ва собиқ Совет Иттифоқи давридан бизга мерос бўлиб қолган ва ушбу анъана ҳали ҳанузпостсовет мамлакатларида давом этмоқда.

Инглиз тилида сўзлашадиган мамлакатларда фамилиялар одатда "last name" сўзма сўз 'сўнгги исм' деган маънони билдиради, ёки "surname" деб номланади, чунки аввал исм, сўнгра фамилия ёзилади. Мен ҳатто баъзи ёзувчилар томонидан берилган исм "given name" сўзма сўз "туғилганда берилган исм" ёки "forename" сўзма сўз "олдинда келувчи исм" орқали ифодаланади. Фамилия сўзи Англо-Норманча сурноун ва қадимги франсўзча сорном сўзларидан келиб чиққан бўлиб, улар ўрта асрлардаги лотинча суперномен ва супраномен сўзларидан келиб чиққан.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Г.Редмонд ўзининг "Насабшуносликда фамилиялар: янгича ёндашув" китобида шундай дейди: "Менинг фикримча, барча шажарашунослар ўзлари ўрганаётган фамилияни батафсил ўрганишлари керак; улар турли даврларда унинг қанчалик кенг тарқалганлигини ўрганиб, унинг тарихи ҳақида тасаввур ҳосил қилишлари керак. Буни ҳар доим бошқа фамилия ва жамоадаги жой номлари нуқтаи назаридан кўриб чиқиш керак. Агар бу янги кўникмаларни эгаллашни ва бошқа фанларга кўшилишни аниқласа, демак, насабшуноснинг жамиятимизга қўшган ҳиссаси охир оқибат бизнинг кўп йиллик тарихий муаммоларимизни ҳал қилишдан иборат бўлади." Унинг сўзлари ростан ҳам тўғри, чунки ўзбек фамилияларига тегишли бир қатор ўз ечимини топмаган муаммолар мавжуд.

Бироқ инглиз номлари келиб чиққан манбалар деярли чексиздир: лақаблар, жисмоний хусусиятлар, графликлар, савдосотиклар ва инсониятга маълум бўлган деярли барча нарсалар. Буюк Британияни Норманлар забт этишидан олдин одамлар наслдан наслга ўтувчи фамилияларга эга эмас эдилар: улар фақат шахсий исм ёки лақаб билан чақирилган.

Турли фамилияларнинг маъносини ўрганишни бошлаганимиздан сўнг, уларнинг кўпчилиги ушбу асосий саволлардан бирига жавоб беришини билиб оламиз: бу одамнинг отаси ёки бобоси ким бўлган? Бу бизга Мауд ёки Мадисон каби инглиз фамилияларини беради. Мц ёки Мац билан бошланадиган кўплаб фамилиялар мавжуд, масалан, МцҚуээн ёки МацМиллан. Бу тарздаги фамилия эгаларининг келиб чиқиши Шотландия ва Ў Коннелл ёки Ў Сулливан фамилия эгалари эса Ирландиялик экналигини ҳамда "... нинг ўғли" деган маънони англатишини кўпчилик билмаса керак.

Антропонимлар ўзбек тили лексик сестимасида маълумот

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ўринга эга. Фақат унгагина хос бўлган индекаторлар мавжудлиги билан ҳам характерланиб туради. Худди шунгдек, антропонимлар семантик, услубий ва ясаиш хусусиятлари билан бошқа бирикмалардан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам ономастик тадқиқотларни синхрон ва диархон режада сестим-структор ва тарихий, қиёсий метод асосида олиб бориш керак. Оддий маънода идеализация - бу бирор нарсанинг (ёки кимнингдир) ғоясини мукамалроқ шаклда англатувчи тушунчадир. Илм фанда бу атама бироз бошқача маънода қўлланилади: билиш усулларида бири сифатида, яъни узоқ мавҳумлик сифатида, шахсинг ижодий фаолиятидаги идеализация оддий фикрлаш доирасидан чиқишга ва воқеликни чуқурроқ тушунишга ёрдам беради.

Антропоним компонентли сленглар, албатта, икки атаманинг ҳам келиб чиқиши уни муаммолари билан боғлиқ. Ўзбек антропонимикасининг бир муаммоси поэтик ёки бадиий антропонимика масалалари билан боғлиқ, яъни бадиий асарларда қўлланган киши исмлари, умуман, атоқли отлар фақат номинатив функцияни эмас, балки бир қанча функционал-услубий хусусиятларни ифодалашга хизмат қилади. Мана шу масала кейинчалик ўзбек антропонимикасида махсус ўрганилди. Масалан, СамДУда Э.Б.Магазаник шу мавзуда номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди, кейинчалик монография нашр эттирди. Бу ишда антропонимларнинг лингвистик категория сифатидаги табиати, ономастистика ва унинг рус адабиётшунослигида ўрганилиш даражаси масалалари ўрганилган. Олим ўз тадқиқотида бадиий асарларда қўлланган антропонимларни жуда кенг контекстда олиб қарайди, бадиий асар сюжети, конфликтини намоён этишда киши исмларининг ўрни масаласини асосли ёритади. Масалан, олимнинг талқинига кўра, А.С.Пушкин асарларида қахрамон фамилияси билан исми ўзаро

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

фонетик жихатдан оҳангдошлик хусусиятига эга: Эв-ген-ий О-нег-ин каби. Худдий шундай фонетик оҳангдошлик М.Ю.Лермонтов қаҳрамонларининг фамилияси ва исмига ҳам хосдир: ЭвгЕНий АрбЕНин каби.

Инглиз тилининг антропонимлари яратилган иккиламчи эмоционал ва баҳоловчи белгилар сифатида кенг тарқалган бўлиб, тегишли исмнинг умумий ном тоифасига ўтиши сифатида тушунилади. Инсон танасининг яқин қисмлари, унинг аъзолари тирик организмга тегишли бўлганлиги сабабли, одам уларни жонлантириши, уларга жонли мавжудотлар сифатида муносабатда бўлиши одатий ҳолдир, гўё биз ғамхўрлик қилаётган бошқа одамга ёки уй ҳайвонига муносабатда бўлгандек.

Дарҳақиқат, бизнинг доимий меҳрибонлигимиз, мурувват ва ҳурматимизга сазовор булган хотин-қизларимиз исмларига қушилиши лозим булган антропоиндикаторлар: -ой, ойим, -бека, -биби, -бибим, сулув, -бегим, -гул, -пари кабилар Эргаш Жумабулбул дostonларида куплаб учрайди. Бундай Индикаторлар ўзи бирикиб келган атоқли от таркибида мустақил сўз сифатида қаралмайди. Чунки у, асосан, ўша негиз орқали ифодаланган маънога эркалатиш оттенкасини киритади. Сўзловчи ёки ёзувчи бу элементлар воситасида ўзининг субъектив муносабатини ифодалайди. Бундай антропоиндикаторлар вазифасида келган сўзламинг маъносида маълум бир коннотатив маъно (ингерент коннотасия) оттенкаси мовжуд. Бу коннотатив маъно ушбу сўз алоҳида олинганида ҳам яққол сезилиб туради.

Инсон ўзи учун энг ёқимли, энг гўзал, маъкул деб ҳисоблаган нарса ва тушунчаларнинг кишиларга нисбатан ишлатилиши ҳам бетараф қийматли сўзларининг экспрессив оттенка қабул қилиши ва сўзловчининг объектга муносабатини кўрсатиши мумкин.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Масалан, пари, санам, гўзал, пошшо, гул каби сўзлар алоҳида мустақил ҳолатда, баъзан эса кишиларга нисбатан метафорик эпитет, индикатор вазифаси тарзида ишлатилиб, субъектнинг ижобий муносабатини ифодалаши мумкин.

Хулоса

Хулоса қилиб шуни айтиш жоизки, бу соҳа ҳозиргача тўлиқ тадқиқ қилинмаганлиги сабабли тилшуносларнинг муҳим вазифаларидан бири, ўзбек ва инглиз фамилияларининг лексик-семантик хусусиятларига эътибор беришдир. Бу баъзи одамларнинг фамилияларига бўлган қизиқишини уйғотиши мумкин. Тадқиқотларимизни кўриб чиқиб шун таъкидлаш мумкинки, ўзбек тилшунослигида ономастика ва унинг киши исmlарини ўрганувчи антропонимика соҳаларини тадқиқ этиш ва қизиқиш ниҳоятда кучли. Уларни янада чуқурроқ ўрганиш орқали, ўзбек ҳамда инглиз антропонимларнинг семантик тадқиқини янада ривожлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимова, З. V. (2019). Борровингс-лингвистиц пҳеномена. Пҳиладеллпҳиа, ИСЖ Тҳеоретицал & Апплиэд Сциэнце, 04 (72), 367-370
2. Анданиязова Д. Бадиий матнда ономастик бирликлар лингвопоетикаси. фф.ф.д.(ПхД) диссертацияси автореферати - Тошкент, 2017.
3. Менглиев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув-услубий мажмуа.- Тошкент, 2012.
4. Нурмонов А. Структур тилшунослик: илдизлари ва йўналишлари.- Андижон, 2006. –Б. 120-1335
5. Абдурахмонов Х., Рафиев А., Шодмонқулова Д. Ўзбек тилининг амалий грамматикаси.- Тошкент: Ўқитувчи, 1992.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

O'zbek va ingliz tillaring antroponimlari

6. Бегматов Э. Ўзбек исмлари маъноси. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 1998.

7. Ҳотамов Ғ., Ҳамроев Ш. Миллат хотираси. – Тошкент: Ёзувчи, 1999

8 . Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. T. 2009. HAYRAT UL-ABROR 99 b.

9. Қурони Карим маъноларнинг таржима ва тафсири. Шайх Абдулазиз Мансур. Тошкент 2021. 58 б.

10 . Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. T. 2009. HAYRAT UL-ABROR 218 b

11. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Иккинчи нашр. Тўртинчи жуз. Т. 2008 640 бет

